

Раздел 2. Экологическая безопасность

УДК 628.11

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ПРИЕМЛЕМЫЕ КОНСТРУКЦИИ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКИХ ТКАНЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Бондаренко В.Л.¹, Штавакер М.И.², Добринская А.А.³

^{1,2} Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ
346428, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Пушкинская, 111;

³ Волгоградский государственный технический университет

400005, г. Волгоград, пр. им. Ленина, 28

e-mail: ¹nimi.TBiP@yandex.ru, ²shtawkader.marya@ya.ru, ³sax.nastya@yandex.ru

Аннотация. В современной климатической системе Земли важная роль отводится водным ресурсам, где пресные воды составляет около 43,22 тыс. км³, из которых используется в отраслях хозяйственной и иной деятельности порядка 10% (4,2 тыс. км³), которые формируются в пространственных пределах речных бассейновых геосистем. Исходя из единства действий Природы, проводимый хозяйственные и иной деятельности и системные причинно-следственной взаимосвязи проблем **Энергии, Воды, Пищи, Экологии**, где водные ресурсы по значимости занимают второе место. Использование водных ресурсов в различных отраслях хозяйственной и иной деятельности требует принципиально новых конструкций водозаборных сооружений, отвечающих требованиям «**экологической приемлемости**».

Цель. При использовании водных ресурсов в хозяйственной и иной деятельности гидротехническими сооружениями в составе «Объекта деятельности» на действующих ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» важным является водозаборное сооружение, обеспечивающее отбор расчётных расходов воды (от 5 до 50 м³/с) из водного объекта (реки, водохранилища) и защиту от попадания ихтиофауны (видов рыб и т.п.) в технологические системы водопользования (ГЭС, ГРЭС, ТЭС, АЭС) и водопотребления (оросительные системы, городское водоснабжение), что определило экологическую проблему по разработке «**экологически приемлемых**» конструкций водозаборных сооружений с использованием новых материалов в виде синтетических тканевых материалов отечественного производства.

Методы. Системная причинно-следственная взаимосвязь проблем **Энергии, Воды, Пищи, Экологии** обуславливают собой «главную проблему» на уровне локальных речных бассейновых геосистем, где использование водных ресурсов проявляется в процессах взаимосвязи, взаимодействия и взаимоотношения (ВВВ) между компонентами с входящими в них элементами на действующих ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» в пространстве и времени определяющих «**стрелу времени**» по созданию «экологически приемлемых» конструкций водозаборных сооружений, обеспечивающих защиту от попадания ихтиофауны (видов рыб и т.п.) в технологические системы водопользования и водопотребления.

Результаты. На основе результатов комплексных исследований по разработке конструкции водозаборных сооружений производительностью отбора расчётных расходов воды от 5 до 50 м³/с из водных объектов (реки, водохранилища) разработана мягкая наплавная конструкция (МНК) с использованием высокопрочных синтетических тканевых материалов отечественного производства с сохранением ихтиофауны в водном объекте и эффективностью защиты от попадания в технологические процессы водопользования и водопотребления.

Ключевые слова: Энергия, Энтропия, время, природно-техническая система, экологическая приемлемость, речная бассейновая геосистема.

ВВЕДЕНИЕ.

Водные ресурсы, количественные и качественные показатели которых формируются в пространственных пределах речных бассейновых геосистем, являются доминирующим природным ресурсом в хозяйственной и иной деятельности, потребление которого по массе превышает все остальные ресурсы, вместе взятые, более чем на порядок [1, 2].

Использование водных ресурсов практически во всех отраслях хозяйственной и иной деятельности определяет собой неотъемлемый практический интерес у водопотребителей и водопользователей, с учётом объективных негативных явлений природного характера (наводнение, подтопление и т.п.) и природоохранных требований, связанных с технологическими процессами их использования в промышленном, сельскохозяйственном производствах, водоснабжении городов и населённых пунктов [3, 4].

В регионах ЮФО, СКФО, расположенных в пространственных пределах речных бассейновых геосистем рек Кубани ($F_{\text{вод}}=57,4$ тыс. км²), Нижнего Дона ($F_{\text{вод}}=101,1$ тыс. км²), Терека ($F_{\text{вод}}=37,4$ тыс. км²), где по средне-многолетним данным наблюдений формируется годовой водный сток (поверхностный, подземный), составляющий порядка 523 км³, на формирование которого в составе глобального влагооборота (577 тыс. км³) расходуется 40,35 ТВт солнечной **Энергии** и проживает население численностью порядка 17,5 миллионов человек [1,5].

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ; МАТЕРИАЛОВ, МЕТОДОВ

Использование водных ресурсов в хозяйственной и иной деятельности осуществляется как правило путём внутрибассейнового или межбассейнового регулирования водного стока (поверхностного, подземного), показатели которого формируются в пространственных пределах речной бассейновой геосистемы, представляющей собой природный компонент в виде «природной среды» («П.С.») с входящими в неё биотическими (животный, растительный мир, речная ихтиофауна и т.п.) и абиотическими (верхние слои литосферы, почвенный покров с подстилающими породами и т.п.). Регулирование водного стока и отбор расчётных расходов воды (Q , м³/с) в технологические процессы водопользования и водопотребления осуществляется путём создания комплекса гидротехнических сооружений (ГТС) с входящими в них различными типами конструктивных элементов, к примеру, рыбозащитными устройствами (РЗУ), сопутствующими зданиями, эксплуатационными дорогами и т.п., представляющими собой техногенный компонент в виде «Объекта Деятельности» («О.Д.»). Проживающее население в зонах влияния «О.Д.» рассматривается как социальный компонент «Население» («Н.»). Системная взаимосвязь, взаимодействие и взаимоотношение (ВВВ) между компонентами в дальнейшем рассматривается как природно-техническая система (ПТС «П.С.-О.Д.-Н.»), действующая в пространственных пределах речной бассейновой геосистемы по обеспечению водопользователей, к примеру, ГЭС, ГАЭС, ТЭС, АЭС и водопотребителей в виде оросительных систем, городского водоснабжения и населённых пунктов и т.п. Функционирование «О.Д.» в составе ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» вносит количественные и качественные изменения в естественные процессы между биотическими и абиотическими элементами в составе «П.С.» и, соответственно, в процессы формирования экологического состояния в зонах влияния «О.Д.» в пространственных пределах речной бассейновой геосистемы, где формируются водные ресурсы [6-8].

Как отмечается в работах профессоров В.Л. Бондаренко, В.В. Приваленко в формировании «**экологического состояния**» в зонах влияния «О.Д.» в рассматриваемых пространственных пределах речной бассейновой геосистемы **природные факторы** являются доминирующими, как при отсутствии, так и при наличии «О.Д.». Доминирование природных факторов в процессах ВВВ между природным «П.С.» и техногенным компонентам «О.Д.» в составе ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» обуславливается энергетическим балансом поступления солнечной **Энергии** из Космоса и проводимой хозяйственной или иной деятельности, связанной с использованием водных ресурсов. В процессах «О.Д.» естественных и субъективных преобразований в природном компоненте «П.С.» в составе ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» формируется «**экологическое состояние**», которое определяет собой направление вектора развития всех жизнеобеспечивающих процессов, которые требуют определённого управления [7, 9].

ЦЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Управление процессами формирования жизнеобеспечивающих процессов в социальном компоненте «Н.» и в биотических элементах «П.С.», к примеру, речной ихтиофауны, животного мира на водосборной территории и водном объекте становится возможным только на основе результатов достаточной изученности действующих природных факторов в пространстве в пространственных пределах рассматриваемой речной бассейновой геосистемы, где формируются водные ресурсы.

На основе результатов системных комплексных экологических исследований на примере речной бассейновой геосистемы Верхней Кубани ($F_{\text{вод}}=57,4$ тыс. км²), что основным природным фактором, определяющим климатические особенности является рельеф, который характеризуется сложной системой разновысотных хребтов и котлованов с широким диапазоном абсолютных высот. В этих условиях происходит существенное изменение рационального режима потоков солнечной **Энергии**, а хребты Большого Кавказа формируют циркуляцию воздушных потоков и создают мезоклиматические различия, которые непосредственно влияют на процессы формирования водного стока на водосборной территории. Важными природными факторами в формировании водного стока (поверхностного, подземного) на водосборной территории на примере Верхней Кубани, как установлено, являются геоморфологическое и геологическое строение водосборной территории и сформировавшаяся гидрографическая сеть, насчитывающая в себе порядка 438 рек и водотоков с общей длиной порядка 4,200 км.

Исходя из единства действий Природы в естественных процессах формирования водных ресурсов в пространственных пределах речной бассейновой геосистемы с входящими в неё биотическими и абиотическими элементами с технической составляющей в виде «О.Д.», принципа «главенствующей роли целого» в целенаправленном функционировании «О.Д.» в составе ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» в причинно-следственной взаимосвязи с важнейшими проблемами современности – **Энергии, Воды, Пищи, Экологии**, где водные ресурсы по своей значимости занимают второе место и являются системным звеном практического использования водных ресурсов в различных технологических процессах хозяйственной и иной деятельности [6-8].

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

Результаты многолетних исследований (натурных, лабораторных) показывают, что «техногенная составляющая» принципа «главенствующей роли целого» находится в полной зависимости от функциональных, конструктивных и других характеристик, с входящими в него элементами, к примеру в виде водозаборного сооружения, находится в полной зависимости от функциональных конструктивных и других характеристик «О.Д.» в составе действующей ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» [10,11].

Для «О.Д.» его функциональная роль, к примеру регулирование и перераспределение водного стока, отбор расчётных расходов воды из водного объекта на нужды водопотребителей и водопользователей, сброса в нижний бёф паводковых расходов и т.п, в зависимости от главенствующей роли целого определяется «**Экологической приемлемостью**» («Э.П.»), которая в энерго-Энтропийном рассмотрении представляет собой своеобразную «копию» природных процессов ВВВ конструктивных элементов в составе «О.Д.» с биотическими и абиотическими элементами в составе «П.С.» с процессах преобразования форм **Энергии** с тенденцией снижения темпов роста **Энтропии**, как физической величины, которая не измеряется, но вычисляется и обуславливает собой скорость (интенсивность) процессов преобразования форм **Энергии**.

В природе **Энтропия** всегда стремится к росту, но при этом качество **Энергии** ухудшается, что необходимо учитывать в оценке воздействия «О.Д.» на «П.С.». Согласно второму закону термодинамики, **Энергия** постоянно стремится к рассеиванию или диссипации, а происходящие события в реальном мире идут таким путём, что запасы **Энергии** переходят к хаосу и сопровождаются возрастанием **Энтропии** и необратимости в происходящих изменениях внутри системы. Высокое качество **Энергии** отражает отсутствие порядка или хаоса, а запасённая – в упорядоченном движении, к примеру управляемом потоке массы воды на водном объекте. На действующих ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» в пространственных пределах речных бассейновых геосистем различия между полезными обменов **Энергией** и диссипативной **Энергией**, теряемой необратимо, обуславливают собой фундаментальное понятие **Энтропия**, которое характеризует условия запаса и хранения **Энергии** в рассматриваемой системе. Изменение **Энтропии** в рассматриваемой ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» в зонах влияния «О.Д.» в обобщённом виде отражает прошлое, настоящее и будущее [9, 12, 13].

Исходя из природной особенности взаимосвязи **Энергии** и **Энтропии** на действующих сооружениях «О.Д.» в составе ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» рекомендуется рассматривать как «**энерго-энтропийную методологию**». Так, на примере рассматриваемой речной бассейновой геосистемы Верхней Кубани, в пределах которой действует ПТС «П.С.-О.Д.-Н.», где в качестве техногенного компонента рассматривается Зеленчукская ГЭС-ГАЭС, где полное значение **Энергии** на входе в систему обозначается $E_{пол}$, а минимальное значение **Энергии** – E_{min} , то значение свободной части **Энергии** $E_{свб}$ определяется выражением:

$$E_{свб} = E_{пол} - E_{min}, \text{ где } E_{min} = E_{свз} \quad (1)$$

$$E_{пол} = E_{свб} + E_{свз}, \quad (2)$$

где значение **Энергии** E_{min} принято называть «**Связной Энергией**», которая отражает низкое качество и непригодность к выполнению необходимых видов работ. Баланс полной **Энергии** в рассматриваемых ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Системный баланс частей полной Энергии $E_{пол}$, на входе в систему, в которой $E_{свз}$, отражает уровень Энтропии

Качественная характеристика состояний как отдельных структурных образований, так и в рассматриваемой системе в целом определяется уровнем Энтропии или балансовым соотношением свободной и связанной частей Энергии, а функциональная эффективность выражается коэффициентом КПД (η) определяемым выражением:

$$\eta = E_{свб}/E_{пол} \leq 1 \quad (3)$$

Мы видим, что на примере водозаборного сооружения в зоне его влияния, обеспечение необходимой гидравлической структуры водного потока, которая способствует свободному проходу различных видов рыб вверх и вниз по течению, минуя водозаборное окно, что обеспечивает защиту от поступления видов рыб другой ихтиофауны в технологические системы водопользования и соответственно увеличения массы живого вещества на водном объекте, как природных аккумуляторов солнечной Энергии ($E_{свб}$), что способствует снижению темпов роста Энтропии, как связанная часть Энергии ($E_{свз}$) в балансовом соотношении с полной Энергией ($E_{пол}$), где неявно действует «показатель» конструктивных и технологических решений на рассматриваемом водозаборном сооружении (рис. 2) [9, 14].

Для водозаборного сооружения в составе «О.Д.», отбор расчётных расходов воды из водного объекта (реки, водохранилища) в технологические процессы водопользователей и водопотребителей в системном энерго-энтропийном рассмотрении обуславливает собой процессы ВВВ объективного и субъективного, где под объективным рассматривается речная гидрографическая сеть в границе водосборной территории, с естественным многообразием ихтиофауны (виды рыб и т.п.), а под субъективным рассматриваются конструктивные элементы водозаборного сооружения, в которых важнейшим функциональным экологическим показателем является защита от произвольного захода видов ихтиофауны различного возрастного состава в технологические процессы водопользования и водопотребления. Защита, как сохранение биоресурсов на водных объектах технологических процессов водопользователей и водопотребителей обеспечивает устойчивую тенденцию снижения темпов роста Энтропии от действующего водозаборного сооружения в составе «О.Д.» ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» путём увеличения массы живого вещества, в виде разнообразия ихтиофауны и т.п. на водном объекте путём аккумуляции солнечной Энергии в процессах жизнедеятельности флоры и ихтиофауны. Энтропия, как неотъемлемая и важная составляющая в процессах преобразования форм Энергии в пространственных пределах рассматриваемой речной бассейновой геосистемы и как природная составляющая обладает свойством изменяться только в одном направлении и быть всегда необратимой, что Эддингтон называл «стрелой времени», определяющей новые области познания, в частности на примере водозаборных сооружений в составе действующих и создаваемых ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» [9, 15].

Разработка конструктивного направления с использованием современных синтетических тканевых материалов отечественного производства определило направление конструкторско-изобретательских задач по созданию как отдельных конструктивных элементов, так и сооружений в целом, которое должно обеспечивать естественные процессы жизнедеятельности ихтиофауны на

водном объекте при отборе расчётных расходов воды на процессы водопользования и водопотребления, что вызвало необходимость в решении комплекса проблемных задач, с характером природного поведения видов рыб и фауны в зоне влияния водозаборного сооружения в зависимости от скоростного и уровневого режима на водном объекте (река, водохранилище), что в энерго-энтропийном рассмотрении процессов взаимосвязи, взаимодействие и взаимоотношения водозаборного сооружения с водной средой водного объекта формирует собой важный системный показатель «экологическая приемлемости» техногенного объекта в виде водозаборного сооружения в составе «О.Д.» на действующей ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» [14, 16, 17].

В зависимости от естественных гидрологических условий формирования водного стока на водосборной территории речного бассейна, уровневого и скоростного режима в зоне влияния водозаборного сооружения изучаются процессы формирования гидравлической структуры водного потока в плане и по глубине во взаимосвязи с естественным характером поведения видов рыб, на результатах которых принимаются конструктивные решения по компоновке и плановому их размещению на водном объекте для обеспечения необходимой оптимальной гидравлической структуры водного потока, обеспечивающего снижение темпов роста **Энтропии** и, соответственно, системного показателя водозаборного сооружения в технологическом процессе отбора расчётных расходов воды в системе водопотребления и водопользования [18, 19].

На основе анализа многолетнего отечественного опыта исследований (1968-2000 г.) по созданию новых типов конструкций гидротехнических сооружений с использованием новых материалов отечественного производства, где перспективным направлением стало использование высокопрочных синтетических тканевых материалов, которые получили широкое применение в различных отраслях хозяйственной и иной деятельности, в том числе в водохозяйственном строительстве в качестве различных типов гидротехнических сооружений, где перспективным конструктивным направлением явились мягкие наплавные конструкции (МНК) (рис 2, 3), которые получили практическое применение в качестве водозаборных сооружений на оросительных системах, системах технического водоснабжения ТЭС, ГРЭС в качестве водозаборного сооружения и в качестве струераспределителя на сбросе тёплых вод в водохранилище [6].

Рис. 2. Типовое решение МНК глубинного водозабора

Рис. 3. План расположения МНК рыбозащитного сооружения на р. Ингулец

Мягкие наплавные конструкции (МНК) представленные на рисунках 3 и 4 включают в себя подвижные вертикальные экраны, верхняя кромка которых крепится к системе поверхностных поплавков, соединённых между собой элементами гибкой связи для заполнения водой от насоса и продувки сжатым воздухом от компрессора. Нижняя кромка вертикального рабочего экрана крепится к системе заглубленных поплавков на задаваемой отметке по глубине для обеспечения расчётного отбора расходов воды (Q , м³/с) из нижних слоёв водного объекта задаваемой скоростью 0,1-0,15 м/с, что обеспечивает оптимальную гидравлическую структуру водного потока для прохода видов ихтиофауны вверх и вниз по течению потока, минуя водозаборное окно. Образующий своеобразный карман на вертикальном рабочем подвижном экране с учётом его планового размещения на водном объекте обеспечивает проход всех видов рыб как вверх, так и вниз по течению водного объекта.

Оценка эффективности защиты от произвольного захода видов различного возрастного состава в технологические процессы водопотребления и водопользования на примере водохранилища ГРЭС и оросительной системе (река Ингулец, Николаевская область Украины) с отбираемыми расходами до 40 м³/с показали эффективность 82-85%, что является подтверждением в правильности выбора конструктивного направления по использованию синтетических тканевых материалов в решении важных экологических задач водохозяйственного строительства.

Результатами многолетних исследований по совершенствованию водозаборных сооружений производительностью отбора расчётных расходов воды и водных объектов от 5 до 200 м³/с было сформулировано понятие «**Экологическая приемлемость**» «О.Д.» в составе ПТС «П.С.-О.Д.-Н.», которая обуславливает собой своеобразную «копию» элемента в «П.С.», в которой происходят процессы преобразования форм **Энергии** с устойчивой тенденцией обеспечения снижения темпов роста **Энтропии** путём использования совершенных конструктивных решений, к примеру, использования высокопрочных синтетических тканевых материалов, гибких связей и якорных устройств, представляющих собой мягкую наплавную конструкцию (МНК) по обеспечению отбора расчётных расходов воды из водного объекта с сохранением жизнедеятельности ихтиофауны в естественных природных условиях водной среды.

Исходя из системного принципа «**главенствующей роли целого**» понятие «**Экологическая приемлемость**», как важного фактора формирования новых идей по конструктивному

совершенствованию элементов в составе водозаборных сооружений на действующих ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» сформулирован ряд концептуальных утверждений:

1. «Э.П.» водозаборного сооружения в составе «О.Д.» находится в зависимости от совершенства конструктивных элементов, обеспечивающих оптимальную гидравлическую структуру в зоне их влияния по защите от попадания в водозаборное окно различных видов ихтиофауны.

2. «Э.П.» водозаборного сооружения характеризуется процессами ВВВ техногенного компонента с природным и социальным компонентами в составе ПТС «П.С.-О.Д.-Н.», формирующим собой «экологическое состояние», определяемое снижением темпов роста **Энтропии**.

3. «Э.П.» водозаборного сооружения способствует доминированию естественных процессов влияния водозаборного сооружения путём свободного прохода видов ихтиофауны (поверхностных, донных) вверх и низ по течению водного объекта.

4. «Э.П.» водозаборного сооружения находится в зависимости от ресурсоёмкости, энергоэффективности в технологических процессах строительства и эксплуатации.

5. «Э.П.» наплавной конструкции водозаборного сооружения способствует оптимальной адаптации к процессам взаимодействия с водной средой в процессах отбора расчётных расходов воды при изменении уровенных режимов на водном объекте и сохранения биоресурсов.

6. Оценка уровня «Э.П.» водозаборного сооружения в составе ПТС «П.С.-О.Д.-Н.» определяется путём системного комплексного экологического мониторинга.

ВЫВОДЫ

На основе результатов исследований по совершенствованию конструкций водозаборных сооружений с использованием высокопрочных синтетических материалов разработана мягкая наплавная конструкция (МНК) с использованием синтетических тканевых материалов отечественного производства по обеспечению отбора расчётных расходов воды от 5 до 50 м³/с с сохранением ихтиофауны в водном объекте с эффективностью до 85%.

Исходя из системного принципа **«главенствующей роли целого»** сформулирован ряд концептуальных утверждений в понятии **«Экологическая приемлемость»** конструкции водозаборных сооружений.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

На основе представленных результатов исследований по разработке мягкой наплавной конструкции (МНК) с использованием синтетических тканевых материалов открываются следующие **перспективные направления дальнейших исследований**:

1. Оптимизация материаловедческого аспекта

- изучение долговечности синтетических тканей в различных гидрологических условиях (скорость потока, абразивность взвеси, сезонные колебания температуры);
- поиск альтернативных отечественных материалов с улучшенными прочностными и экологическими характеристиками;
- исследование устойчивости материалов к биообрастанию и разработка методов её повышения.

2. Гидродинамическое совершенствование конструкции

- численное моделирование потоков вокруг МНК с учётом различных режимов водозабора ();
- экспериментальные исследования в гидродинамических лотках для уточнения коэффициентов сопротивления и эффективности рыбозащиты;
- оптимизация формы и расположения элементов конструкции для минимизации турбулентности и вторичного загрязнения.

3. Повышение эффективности рыбозащиты

- детальное изучение механизмов взаимодействия ихтиофауны с МНК при разных скоростях потока;

- разработка дополнительных элементов конструкции для направленного отвода молоди рыб;
- полевые испытания с мечением рыб для количественной оценки сохранности ихтиофауны (> 85 %);

- сравнительный анализ с альтернативными рыбозащитными устройствами.

4. Эксплуатационная надёжность и обслуживание

- разработка методик планового осмотра и ремонта МНК в полевых условиях;
- исследование влияния засорения фильтрующих элементов на гидравлические характеристики;
 - создание системы мониторинга состояния конструкции (датчики натяжения, деформации, засорения).

5. Эколого-экономическая оценка

- расчёт полного жизненного цикла МНК (производство, монтаж, эксплуатация, утилизация);
- сравнительный анализ экологической нагрузки с традиционными водозаборными сооружениями;
 - оценка экономической эффективности внедрения МНК в различных климатических зонах.

6. Масштабирование и адаптация

- проектирование модификаций МНК для расходов воды вне диапазона ;
- адаптация конструкции к экстремальным условиям (ледостав, паводки, высокая мутность);
- разработка модульных решений для комбинирования с существующими водозаборными узлами.

7. Нормативно-методическое сопровождение

- подготовка технических условий и стандартов на изготовление и эксплуатацию МНК;
- разработка методик сертификационных испытаний рыбозащитной эффективности;
- включение МНК в отраслевые рекомендации по экологическому водозабору.

8. Интеграция с цифровыми технологиями

- создание цифровых двойников МНК для прогнозирования поведения в различных сценариях;
 - разработка систем автоматизированного управления водозабором на основе данных датчиков;
 - применение ИИ для оптимизации режимов работы в реальном времени.

9. Междисциплинарные исследования

- изучение влияния МНК на гидробиологический режим водоёма (фитопланктон, зообентос);
- оценка акустического воздействия конструкции на водную фауну;
- анализ изменений донных отложений в зоне установки МНК.

10. Расширение области применения

- адаптация технологии для водозаборов питьевого водоснабжения;
- использование принципов МНК в системах водоподготовки промышленных предприятий;
- разработка аналогичных решений для малых гидроэнергетических установок.

ЛИТЕРАТУРА

1. Будыко, М.И. О влагообороте на ограниченной территории суши / М.И. Будыко, О.А. Дроздов // Вопросы гидрометеорологической эффективности лесозащитного лесоразведения [Сборник статей] / Под ред. Н. А. Багрова; Гл. упр. гидрометеорол. службы при Совете министров СССР. – Ленинград: Изд-во и 2-я типолит. Гидрометеоздата, 1950. – 84 с.
2. Шмаль, А. Г. Национальная система экологической безопасности : (методология создания) [Текст] / А.Г. Шмаль. – Бронницы : БН-ТВ, 2004. – 199 с.
3. Россия: речные бассейны [Текст] / под науч. ред. А. М. Черняева; РосНИИВХ. – Екатеринбург: Изд-во «Агркосмозэкология», 1999. – 340 с.
4. Захаров, Р. Ю. Проблемные вопросы строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений Крыма [Текст] / Р. Ю. Захаров, Н. Е. Волкова // Экономика строительства и природопользования. – 2019. – № 1(70). – С. 16-24.

5. Научно-методологические основы использования водных ресурсов в южных регионах России: территории бассейновых геосистем [Текст] : монография / В. Л. Бондаренко, В. А. Волосухин, А. И. Ылясов [и др.] ; Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО «ДГАУ». – Новочеркасск : Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А.К. Кортунова ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет», 2021. – 348 с.
6. Решение экологических проблем при проектировании гидротехнических сооружений (на примере бассейновой геосистемы Верхней Кубани) [Текст] / В. Л. Бондаренко, В. В. Приваленко, А. В. Кувалкин [и др.] ; Российская академия наук, Южный научный центр. – Ростов-на-Дону : Южный научный центр РАН, 2009. – 304 с.
7. The conceptual framework of time concept in assessing the environmental status in water facilities' influence zones [Text] / E. D. Khetsuriani, V. L. Bondarenko, A. I. Ilyasov [et al.] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering : Construction and Architecture: Theory and Practice of Innovative Development" (САТPID-2020), Nalchik, 26–30 сентября 2020 года. Vol. 913. – Nalchik: Institute of Physics Publishing, 2020. – P. 052063.
8. Кузнецов, О. Л. Система Природа - общество - человек: устойчивое развитие [Текст] / О. Л. Кузнецов, П. Г. Кузнецов, Б. Е. Большаков; Гос. науч. центр Рос. Федерации ВНИИГеосистем, Междунар. ун-т природы, о-ва и человека "Дубна". - Москва ; Дубна : Ноосфера, 2000. – 390 с.
9. Основы энергоэнтропийной методологии в использовании водных ресурсов: территории бассейновых геосистем [Текст] : монография / В. Л. Бондаренко, А. И. Ылясов, В. А. Волосухин [и др.]; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А. К. Кортунова Донской ГАУ, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Южно-Российский государственный политехнический университет имени М. И. Платова. – Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2024. – 266 с.
10. Николис, Грегуар. Познание сложного : Введение [Текст] / Г. Николис, И. Пригожин; Пер. с англ. В. Ф. Пастушенко. – М. : Мир, 1990. – 342 с.
11. Николис, Г. Самоорганизация в неравновесных системах [Текст] : От диссипатив. структур к упорядоченности через флуктуации / Пер. с англ. В.Ф. Пастушенко ; Под ред. Ю.А. Чизмадзе. – М. : Мир, 1979. – 512 с.
12. Гед, Р. Дейвис. Энергия для планеты Земля [Текст] / Дейвис Гед Р. // В мире науки. – 1990. – № 11. – С. 7–16.
13. Седов, Е. А. Одна формула и весь мир [Текст] : Кн. об энтропии / Е.А. Седов; [Послесл. Д. С. Конторова]. – М. : Знание, 1982. – 175 с.
14. Пятьдесят лет научной школе мягких гидротехнических конструкций в водохозяйственном строительстве [Текст] : монография / Б. И. Сергеев, В. Л. Бондаренко, В. А. Волосухин, А. И. Ылясов ; Новочеркасский инженерно-мелиоративный института им. А.К. Кортунова; ФГБОУ ВПО «Донской ГАУ». – Новочеркасск : Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, 2020. – 248 с.
15. Одум, Юджин П. Основы экологии : перевод с 3-го английского издания [Текст] / Ю. Одум; под редакцией и с предисловием доктора биологических наук Н. П. Наумова. – Москва : Мир, 1975. – 740 с.
16. Ковальчук, М. В. От синтеза в науке - к конвергенции в образовании [Текст] / М. В. Ковальчук // Образовательная политика. – 2010. – № 11-12(49). – С. 4-9.
17. Захаров, Р. Ю. Оценка уровня экологической безопасности малых речных водохозяйственных экосистем [Текст] / Р. Ю. Захаров, Н. Е. Волкова // Экономика строительства и природопользования. – 2021. – № 2(79). – С. 34-43.
18. Природообустройство: территории бассейновых геосистем [Текст] : учебное пособие / В. Л. Бондаренко, В. А. Волосухин, В. В. Гутенев [и др.] под общей редакцией И. С. Румянцева. – Ростов-на-Дону : Издательский центр "МарТ", 2010. – 528 с.
19. Лосев, К. С. Экологические проблемы и перспективы устойчивого развития России в XXI веке = Ecological issues and sustainable development perspectives of Russia at the XXI century : Ecological issues and sustainable development perspectives of Russia at the XXI century : [Монография] / К. С. Лосев. – М. : Космосинформ, 2001. – 399 с.

ENVIRONMENTALLY ACCEPTABLE WATER INTAKE STRUCTURES USING SYNTHETIC FABRIC MATERIALS

¹Bondarenko V. L., ²Shtavdaker M. I., ³Dobrinskaya A. A.

^{1,2}Novocherkassk Engineering and Melioration Institute named after A.K. Kortunov Donskoy State Agrarian University

³Volgograd State Technical University

Annotation. In the modern climate system of the Earth, an important role is assigned to water resources, where fresh water is about 43.22 thousand km³, of which about 10% (4.2 thousand km³) are used in other economic activities, which are formed within the spatial boundaries of river basin geosystems. Based on the unity of Nature's actions, economic and other activities are carried out and there is a systemic causal relationship between the problems of **Energy, Water, Food, and Ecology**, where water resources occupy the second place in importance. The use of water resources in various branches of economic and other activities requires fundamentally new designs of water intake facilities that meet the requirements of "**environmental acceptability**".

Object. When using water resources in economic and other activities by hydraulic structures as part of the "Object of Activity" at the existing P.S.-O.D.-N. substation, a water intake structure is important, ensuring the extraction of estimated water consumption (from 5 to 50 m³/s) from a water body (river, reservoir) and protection from the ingress of ichthyofauna (fish species, etc.) into technological systems of water use (hydroelectric power plants, GRES, thermal power plants, nuclear power plants) and water consumption (irrigation systems, urban water supply), this identified the environmental problem of developing "**environmentally acceptable**" water intake structures using new materials in the form of synthetic fabric materials of domestic production.

Methods. The systemic causal relationship between the problems of **Energy, Water, Food, and Ecology** causes a "dominant problem" at the level of local river basin geosystems, where the use of water resources is manifested in the processes of interconnection, interaction, and interrelationship (BBB) between components with their constituent elements on the existing PTS "PS-O.D.-N." in space and time, defining the "**arrow of time**" for the creation of "environmentally acceptable" water intake structures, providing protection against the ingress of ichthyofauna (fish species, etc.) into technological systems of water use and water consumption.

Results. Based on the results of comprehensive research on the design of water intake facilities with a design flow rate from 5 to 50 m³/s from water bodies (rivers, reservoirs), a soft floating structure (MNC) has been developed using high-strength synthetic fabric materials of domestic production with preservation of ichthyofauna in the water body and effective protection against ingress into technological processes of water use and water consumption.

Keywords: **Energy, Entropy**, time, natural and technical system, ecological acceptability, river basin geosystem.